

**MUSTAQILLIK YILLARIDA DAVLAT BOSHQARUVI TIZIMIDA
AMALGA OSHIRILGAN ISLOHOTLAR
REFORMS IMPLEMENTED IN THE PUBLIC ADMINISTRATION SYSTEM
IN THE YEARS OF INDEPENDENCE
РЕФОРМЫ, ОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОДЫ НЕЗАВИСИМОСТИ**

Atabayeva Nigora Mahmudjanovna

Andijon davlat Pedagogika instituti Ijtimoiy fanlar kafedrasida o'qituvchisi

Komilova Ruxshona Karimjon qizi

Tohirova Marjona Bahodirjon qizi

Andijon davlat Pedagogika instituti Pedagogika fakulteti Boshlang'ich ta'lim
yo'nalishi kechki ta'lim 102-guruh talabalari

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida mustaqillik yillarida amalga oshirilgan davlat boshqaruv tizimining islohotlari yoritilgan. Sobiq ittifoq davridagi boshqaruvning kamchiliklari, mustaqillikdan keyin milliy boshqaruv tizimini shakllantirish zarurati, amalga oshirilgan huquqiy, iqtisodiy va texnologik islohotlar haqida batafsil ma'lumot berilgan. Shuningdek, "Elektron hukumat" tizimi joriy etilishi va mahalliy boshqaruvni rivojlantirishning dolzarbligi tahlil qilingan. Maqolada davlat boshqaruv tizimining hozirgi holati va istiqboldagi vazifalariga ham e'tibor qaratilgan.

Abstract: Artikel on manggambarhon reformasi sistem administrasi negara na idalankon i Republik Uzbekistan sadokah tahun-tahun kemerdekaan. Ibere do hatorangan na rinci pasal haturangan ni administrasi sanggah persatuan hinan, porluni mambahen sistem administrasi nasional dob merdeka, pakon reformasi hukum, ekonomi pakon teknologi na idalankon. Sonai homa, parmasuk ni sistem "Pemerintahan Elektronik" pakon relevansi ni pembangunan pamarentahan setempat ipareksa. Artikel on fokus hubani keadaan sistem pengelolaan negara sonari pakon tugasni hu lobei ni ari.

Аннотация: В данной статье описаны реформы системы государственного управления, реализованные в Республике Узбекистан за годы независимости. Подробно дается информация о недостатках управления во времена бывшего союза, необходимости формирования национальной системы управления после обретения независимости, а также проведенных правовых, экономических и технологических реформах. Также проанализировано внедрение системы

«Электронное правительство» и актуальность развития местного самоуправления. В статье рассмотрено современное состояние системы государственного управления и ее будущие задачи.

Kalit so‘zlar: Mustaqillik, davlat boshqaruvi, islohotlar, huquqiy baza, iqtisodiy rivojlanish, elektron hukumat, mahalliy boshqaruv, shaffoflik, korrupsiya, raqamlashtirish, rivojlanish strategiyasi.

Key words: Independence, public administration, reforms, legal framework, economic development, e-government, local government, transparency, corruption, digitization, development strategy.

Ключевые слова: Независимость, государственное управление, реформы, правовая база, экономическое развитие, электронное правительство, местное самоуправление, прозрачность, коррупция, цифровизация, стратегия развития.

O‘zbekiston mustaqillikka erishgan dastlabki yillardanoq davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshirish dolzarb vazifalardan biri bo‘ldi. Sobiq ittifoq davrida markazlashgan va qat’iy nazoratga asoslangan tizim mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga to‘siq bo‘lib kelgan edi. Shu sababli, mustaqillikka erishilgach, milliy boshqaruv tizimini yaratish masalasi kun tartibiga chiqdi. Davlat boshqaruv tizimini isloh qilish zarurati Sobiq ittifoq davrida barcha qarorlar markazlashgan holda qabul qilinib, mahalliy sharoitlar hisobga olinmasdi. Bu tizim nafaqat iqtisodiyotni, balki ijtimoiy sohani ham rivojlantirishda yetarlicha natija bermas edi. Mustaqillik yillarida O‘zbekiston o‘zining milliy manfaatlari va xalqaro tajribaga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirishga kirishdi. Davlat boshqaruvining zamonaviy tamoyillariga asoslangan islohotlar Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, davlat boshqaruvi tizimini takomillashtirish uchun normativ-huquqiy baza yaratildi. 1992-yilda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi davlat boshqaruvining asosiy tamoyillarini belgilab berdi. Shuningdek, davlat boshqaruvi tizimida shaffoflik va samaradorlikni oshirish maqsadida iqtisodiyotdagi davlat ishtirokini optimallashtirishga e’tibor qaratildi. Mahalliy boshqaruv tizimi mustahkamlanib, fuqarolar yig‘inlari va mahalliy hokimiyat organlarining roli oshirildi. Bu jarayonda davlat xizmatlarini avtomatlashtirish va aholi bilan o‘zaro aloqalarni raqamlashtirish muhim bosqich bo‘ldi. Islohotlarning natijalari va istiqboldagi vazifalar Amalga oshirilgan islohotlar natijasida O‘zbekistonda davlat boshqaruvining yangi tizimi shakllandi. Xususan, “Elektron hukumat” tizimining joriy etilishi fuqarolar va biznes sub’ektlariga ko‘rsatilayotgan xizmatlarni tezkor va shaffof qilishga imkon berdi. Biroq, oldinda

yana bir qator vazifalar turibdi. Davlat boshqaruv tizimini yanada soddalashtirish, korrupsiyani kamaytirish va mahalliy boshqaruv organlarini mustaqillik darajasini oshirish istiqboldagi muhim yoʻnalishlardandir. Karimov I.A. "Oʻzbekistonning oʻz istiqbol va taraqqiyot yoʻli" (1997-yil). Bu asarda Oʻzbekistonning mustaqillik yillaridagi ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy islohotlari yoritilgan. Muallif davlat boshqaruvining milliy modelini shakllantirishda olib borilgan asosiy qadamlarni tahlil qiladi.[2]

Sobiq ittifoq davridagi markazlashgan va qatʼiy nazoratga asoslangan boshqaruv tizimi mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini toʻxtatib qoʻygan edi. Bu tizim mahalliy sharoitlar va xalqning ehtiyojlarini hisobga olmay, faqat markaziy hokimiyatning koʻrsatmalarini bajarishga yoʻnaltirilgan edi. Mustaqillik yillarida bunday tizimni davom ettirishning imkoni yoʻq edi, chunki yangi shakllangan davlat xalqaro hamjamiyatga integratsiyalashuvi, milliy manfaatlarni taʼminlashi va ijtimoiy adolatni qaror toptirishi lozim edi.

Davlat boshqaruv tizimini isloh qilish zarurati bir necha asosiy omillarga bogʻliq edi:

1. Markazlashgan tizimning kamchiliklari:

Sovet davrida qarorlar yuqoridan pastga qabul qilingan va amalga oshirilgan boʻlsa-da, ularning koʻpchiligi mahalliy sharoitlarga mos kelmas edi. Bu esa iqtisodiy va ijtimoiy muammolarning kuchayishiga olib kelgan.

2. Milliy manfaatlarga asoslangan boshqaruv tizimi:

Mustaqillikka erishgan har bir davlat oʻz milliy manfaatlarini himoya qilish va xalq farovonligini taʼminlash uchun oʻziga mos boshqaruv tizimini yaratishi lozim. Oʻzbekiston ham oʻzining tarixiy, madaniy va iqtisodiy xususiyatlariga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirishni maqsad qilib qoʻydi.

3. Demokratiya tamoyillarini joriy qilish:

Mustaqillik yillarida fuqarolarning huquq va erkinliklarini taʼminlash, boshqaruvda shaffoflik va javobgarlikni kuchaytirish maqsadida davlat boshqaruv tizimiga demokratik tamoyillarni kiritish zarur edi.

4. Iqtisodiy va ijtimoiy muammolarni hal qilish:

Mamlakatni iqtisodiy inqirozdan olib chiqish, ijtimoiy barqarorlikni taʼminlash va xalqning turmush darajasini oshirish uchun boshqaruv tizimini isloh qilish muhim edi.

Shunday qilib, davlat boshqaruv tizimini isloh qilish nafaqat mustaqil davlatning rivojlanishi uchun asos boʻldi, balki milliy manfaatlarni himoya qilish va xalq farovonligini oshirishning muhim sharti sifatida qaralgan. Oʻzbekiston ushbu

yoʻnalishda bosqichma-bosqich islohotlar amalga oshirib, zamonaviy boshqaruv tizimining tamal toshlarini qoʻydi. Oʻzbekiston mustaqillik yillarida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish boʻyicha keng koʻlamli chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Ushbu islohotlar davlat boshqaruvi tizimini samarali, shaffof va zamonaviy talablar bilan moslashtirishga qaratilgan boʻlib, ulardan bir qator muhim natijalar qoʻlga kiritildi. “Elektron hukumat” tizimining joriy etilishi: Davlat xizmatlarini raqamlashtirish va avtomatlashtirish natijasida fuqarolar va tadbirkorlik subʼektlariga koʻrsatiladigan xizmatlar tezkor va shaffof boʻlib qoldi. Bu tizim byurokraziyani kamaytirishga va xizmatlar sifatini oshirishga yordam berdi. Mahalliy hokimiyat organlari va fuqarolar yigʻinlarining roli oshirildi. Ular aholi ehtiyojlarini bevosita qondirishga yoʻnaltirilib, qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etishga imkon yaratildi. Bozor iqtisodiyotiga oʻtish jarayonida davlatning iqtisodiy faoliyatdagi ishtiroki qisqartirilib, xususiy sektorni rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar yaratildi. Shuningdek, davlat korxonalarini isloh qilish va ularni samarali boshqaruvga oʻtkazish amalga oshirildi.[3]

Huquqiy islohotlar va qonun ustuvorligi: Konstitutsiyaviy tamoyillarga asoslangan normativ-huquqiy baza takomillashtirilib, davlat boshqaruvida qonun ustuvorligini taʼminlash boʻyicha muhim qadamlar qoʻyildi. Oʻzbekiston mustaqillikka erishganidan soʻng, davlatning asosiy vazifalaridan biri huquqiy tizimni modernizatsiya qilish va qonun ustuvorligini taʼminlash boʻldi. Bu jarayon xalqaro standartlarga mos keluvchi mustaqil sud-huquq tizimini yaratish, inson huquqlarini himoya qilish va adolatni qaror toptirishga qaratildi. 1992-yilda qabul qilingan Oʻzbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi mamlakat huquqiy tizimining asosi sifatida xizmat qildi. Konstitutsiyada quyidagilar belgilandi: Davlat boshqaruvining huquqiy tamoyillari, Fuqarolarning huquq va erkinliklari, Hokimiyatlarning boʻlinishi printsiplari: qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi va sud hokimiyati. Keyingi yillarda koʻplab muhim qonunlar qabul qilindi, jumladan: “Fuqarolik kodeksi” va “Mehnat kodeksi”; “Ommaviy axborot vositalari toʻgʻrisida”gi qonun; “Fuqarolik jamiyatining rivojlanishini taʼminlash toʻgʻrisida”gi qonun.[1], [4]

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbekiston mustaqillik yillarida davlat boshqaruvinini isloh qilish boʻyicha sezilarli yutuqlarga erishdi. Ushbu islohotlar mamlakatning barqaror rivojlanishi va xalq farovonligini oshirishga xizmat qilmoqda. Oʻzbekiston davlat boshqaruvi tizimidagi islohotlar bilan davlatning rivojlanishida muhim qadamlar qoʻyib, kelgusida bu sohada amalga oshirilishi lozim boʻlgan yangi vazifalar orqali yanada barqaror va samarali boshqaruv tizimini shakllantirish yoʻlida faoliyat olib bormoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi, 1992-yil.
2. Karimov I.A. "O'zbekistonning o'z istiqlol va taraqqiyot yo'li." Toshkent: O'zbekiston, 1997-yil.
3. "Elektron hukumat va raqamli texnologiyalarni joriy etish masalalari." Davlat boshqaruvi akademiyasi ilmiy jurnali, 2020-yil.
4. "Inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha O'zbekistonning xalqaro majburiyatlari." Toshkent: Tashqi ishlar vazirligi nashri, 2019-yil.
5. Jabborova, S., Daminjonova, S., Ismoilova, G., & Mamatqodirova, M. (2024). Axborotning inson hayotiga ta'siri. *Ilm-fan va ta'lim*, (6 (21)).
6. Atabayeva, N., & Axinjanova, M. (2024). Amir temur va temuriylar davrida madaniy hayot, ta'lim-tarbiya masalalari. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
7. Atabayeva, N., & Olimjonova, S. (2024). Mustaqillik yillarida o'zbekistonda ma'naviy va tarixiy merosning tiklanishi. *ilm-fan va ta'lim*, (5 (20)).
8. Sodiqova, M. (2024). Millatlararo totuvlikni mustahkamlashda Andijonning o'rni. *Interpretation and researches*, (6 (28)).
9. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 11(9), 89-92.